

MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTIDA ILK MATEMATIK TUSHUNCHALAR

Mansurova Zulfiya Rovshanovna

Samargand viloyati Ishtixon tumani

Ishtixon Pedagogika kollejining Bolalarda matematik
tasavvurlarni shakllantirish fanio'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha talim tashkilotida ilk matematik tushunchalar va ularni bolalarga orgatish usullari haqida yoritilgan. Guruhlarda matematikani bosqich-ma bosqich oqitilish jarayoni haqida ham soz boradi.

Kalit sozlar: matematika, mashgulot, tushuncha, guruh, son, qo'shuv, bola.

Bolalarning matematik tushunchalarini muvaffaqiyatli o'zlashtirishi, ularning idrokini, ya'ni sensor tuyg'ularini o'stirish bilan bevosita bog'liqdir. Umumlashtirish va mavhumlashtirish qobiliyati real predmetlarning xususiyatlarini aniqlash va shu xususiyatlarga qarab mazkur predmetlarni bir-biriga taqqoslash va guruhlariga ajratish asosida o'sib boradi. Shuning uchun bola maktabga borgunga qadar unda matematik tasavvurlarni shakllantirish uchun Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi barcha o'quv-tarbiya ishlari bilan o'zviy ravishda boglab maxsus ish olib boriladi. Matematik bilimlar bolalarga ma'lum sistema va izchillikda berilishi, bunda yangi bilim kamroq miqdorda, ya'ni bolalar o'zlashtirib oladigan darajada bo'lishi kerak. Shuning uchun ham bir vazifa bir qancha mayda qismlarga bo'linib, ular birin ketin o'rganib boriladi. Tarbiyachi har bir yosh guruxining dasturi qanday tuzilganini bilishi lozim. Bu unga o'z guruhidagi bolalarning matematikaga doir bilim darajalarini aniqlash uchungina emas, balki maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda boshlangich matematik tasavvurlarni o'stirish yuzasidan olib boriladigan barcha ishlar tizimida

har bir mashgʻulotning qanday muhim oʻrin egallashini koʻz oldiga keltirish uchun ham imkon beradi. Matematik tasavvurlarni shakllantirish yuzasidan olib boriladigan ishning asosiy shakli –mashgʻulotdir. Dastur vazifalarining koʻpchilik qismi mashgʻulotlarda hal qilinadi. Bolalarda maʼlum izchillikda tasavvurlar shakllantiriladi, zarur malaka va koʻnikmalar hosil qilinadi. Atrofdagi xamma narsani miqdor jihatidan kuzatishlarni uyushtirishga, bolalarning oʻz faoliyatlarining xilma-xil turlarida matematik mazmundagi bilim va koʻnikmalaridan qanday foydalanishlariga katta ahamiyat beriladi. Mashgʻulotlarda va kundalik hayotda didaktik uyinlardan hamda uyin-mashqlardan keng foydalaniladi.

Mashgʻulotlardan tashqari vaqtlarda oʻyinlar tashkil qilib, bolalarning matematik tasavvurlari mustahkamlanadi, chuqurlashtiriladi va kengaytiriladi. Bir qancha hollarda, masalan, joyni bilish koʻnikmasini rivojlantirish yuzasidan olib boriladigan ishlarda oʻyinlar asosiy oʻquv vazifasini oʻtaydi. Mashgʻulotlarda bolalarning aktiv faoliyati birinchi navbatda yangi material ustida ishlashni hamda ilgari oʻtilgan materialni takrorlashni birga toʻgʻri olib borish bilan ish turlarini va uni tashkil etish usullarini almashtirib turish bilan yaʼni, mashgʻulot tuzulishi bilan taqsimlanadi. Mashgʻulot tuzulishi dastur vazifalarining hajmi, mazmuni, birga qoʻshib olib borilishi, tegishli bilim va koʻnikmalarning oʻzlashtirilishi darajasi, bolalarning yosh xususiyatlari bilan belgilanadi. Maktabga borish davriga kelib bolalar toʻplam va son, shakl va kattalik haqida oʻzaro bogʻlangan bilimlarni nisbatan koʻproq egallagan, fazoda va vaqtni moʻljalga olishni bilishni oʻrgangan boʻlishlari zarur. Bolalar miqdor nisbatlarini aniqlashda eng aniq usul predmetlarni sanash va kattaliklarni oʻlchash ekanligini tushuna boshlaydilar. Sanash va oʻlchash malakalari ularda tobora mustahkam va ongli oʻzlashtiradilar.

Har qaysi yosh guruhi dasturi ushbu bulimlardan iborat:

1.Miqdor va sanoq.

2.Kattalik.

3.Geometrik figuralar.

4.Fazoda mo'ljol olish.

5.Vaqt bo'yicha oriyentir (mo'ljol) olish. Arifmetik masalalar yechish Masala yechishda «qo'shish», «ayirish», «barobar» matematik terminlaridan foydalanish zarur. Keyin masalani «yoziladi». -Lolada 3 ta koptokcha bor edi, u yana 1 ta koptokcha oldi. Koptokchalar ko'paydimi, kamaydimi? Ko'paysa qaysi belgidan foydalanamiz? Qo'shuv belgisidan, qo'shuv bir barobar 4 (koptokcha). Duskada 3 raqami. Lola nechta koptokcha oldi? 1 ta 3 qo'shuv 1 barobar? Masalada bizga nima noma'lum? Koptokchalarning nechta bo'lgani va 3 qo'shuv 1 barobar? Keyin masala bir necha marta qaytariladi va yechiladi. Duskaga 3 qo'shuv 1 barobar 4 deb «yoziladi». Bolalar yozishni mashq qiladilar.

1-2 bola mustaqil yozganlarini o'qib beradilar. «3 koptokchaga 1 ta koptokcha qo'shilsa, 4 ta koptokcha bo'ladi». Kim masalani yechadi? 3 ga 1 ni qo'shish kerak. Lolada nechta koptokcha bo'ldi? 4 ta. Duskada 3 qo'shuv 1 barobar 4. Bolalar ko'pincha masalani hikoya, topishmoq bilan aralashtirib yuboradilar. Masalan: Akvariumda 6 ta baliq bor edi. Yana bir nechta baliq solib qo'yishdi. Bu masalani yechish mumkinmi? Yoki to'rtta og'ayni bitta tom tagida yashaydilar. Bular masala emas, balki hikoya va topishmoqdir. Masalada doim eng kamida 2 ta son ishtirok etishi uqdiriladi.

Adabiyotlar:

1. Bikbaeva N.U. Ibragimova Z.I. Kosimova X.I. «Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish» T. «O'qituvchi» 1995 y

2. Bikbaeva N.U. va B. «Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda matematik tasavvurlarni rivojlantirish» T., «O'qituvchi» 1996 y.
3. Bikbaeva N.U. «Maktabgacha ta'lim muassasasida matematika mashg'ulotlarini rivojlantirish» T., «O'qituvchi» 1998
4. Avezmurodovich O. R. Difficulties in learning to write and read left-handed children //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8 (8), 40. –2020. –T. 45.